

БАЗА ДАННЫХ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

ИСМАИЛОВА ГУЛЁРА МУРОД КИЗИ,
БАБОЕВА СЕВАРА САИДМУРАТОВНА

Аспирант Института Генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук
Республики Узбекистан

Научный руководитель – С.К. БАБОЕВ

Аннотация: В настоящее время в Узбекистане около 100 сортов озимой пшеницы включены в Государственный реестр или проходят государственные сортоиспытания. Для определения сортовой чистоты семенного материала было создано база данных идентификации сортов пшеницы dbbugdoy.uz, включающей фенологические, физиологические, продуктивные и биохимические показатели возделываемых сортов. Идентификация сортов дополнена результатами электрофореза глиаина и соответствующими числовыми кодами. Разработка данной базы данных является важным инструментом для точного определения сортовой принадлежности и контроля чистоты посевов пшеницы.

Ключевые слова: электрофорез глиаина, классификация пшениц, фенология пшеницы, чистота сортов.

Повышение продуктивности пшеничной продукции является одной из основных задач селекционеров, и для определения идентичность создаваемых новых продуктивных сортов проводится испытание чистоты семян. Сегодня в Узбекистане около 100 сортов озимой пшеницы включены в Госреестр или проходят испытания как новые сорта. Посевность этих сортов определяется главным образом по морфологическим признакам. В свою очередь, это может вызвать ряд проблем. Идентификация сортов пшеницы с помощью белка глиаина позволяет определить чистоту сортов.

Создания базы данных идентификации сортов пшеницы dbbugdoy.uz является сбор фенологических, физиологических, продуктивности и биохимических показателей высеваемых сортов пшеницы. Каждый сорт пшеницы, внесенный в базу данных, имеет свой уникальный идентификационный номер и краткое описание происхождения сорта. Краткая классификация включает в себя происхождение сорта, родословную: был ли он скрещен или отобран из какого сорта, а также вид, к которому он принадлежит. Фенологические показатели включают всхожесть, завязывание, высоту, длину колоса и наличие или отсутствие колоска; периоды колошения, цветения и созревания в течение вегетационного периода исчислялись с 1 января; уровень заболеваемости включал уровень заражения желтой ржавчиной, уровень заражения тлей, и пядицей; уровень устойчивости к полеганию; показатели урожайности включали характеристику колоска, массу 1000 зерен и урожайность в ц/га; а биохимические показатели включали клейковину, ИДК, тип зерна и содержание белка в %. Таким образом, каждая пшеница, внесенная в базу данных, идентифицируется собственным идентификационным номером, электрофорезом белка глиаина и их числовым кодом, указывающим на идентификацию сорта.

База данных была создана с использованием программного пакета. Взаимодействие с информационной системой осуществляется через веб-интерфейс. Созданная база данных построена с использованием языков программирования SQL и Python и используется через локальный хост для запуска Frontend, Backend и т. д.

В заключение следует отметить, что создание базы данных по идентификации сортов пшеницы становится насущной необходимостью. Чтобы точно определить сорт пшеницы, высаженной на поле, можно определить чистоту сорта и характеристики сорта, сравнив электрофорез белка глиаина в зерне с ЭФ в базе данных.